

O'TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA IJTIMOY MUAMMOLAR TALQINI

Qo'chqorova Parizoda Abror qizi

O'zDJTU Sharq filologiyasi fakulteti

2-kurs FKOR-2014 guruhi talabasi

Telefon: +99891 001 22 31

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805057>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 07th July 2022

KEY WORDS

U dastlab yirik asarlari bilanoq ulkan adibimiz Abdulla Qahhorning nazariga tushgan, undan "Sof, samimiy, tabiiy, iliq, rohat qilib o'qiladigan asar"

ABSTRACT

O'tkir Hoshimov–katta iste'dod egasi. Adib 10 dan ortiq roman va qissa, ko'plab ta'sirchan hikoyalar, bir necha sahna asarlar mualifidir. U dastlab yirik asarlari bilanoq ulkan adibimiz Abdulla Qahhorning nazariga tushgan, undan "Sof, samimiy, tabiiy, iliq, rohat qilib o'qiladigan asar" yozgani uchun maqtov olgan yozuvchidir.

O'tkir Hoshimov–katta iste'dod egasi. Adib 10 dan ortiq roman va qissa, ko'plab ta'sirchan hikoyalar, bir necha sahna asarlar mualifidir. U dastlab yirik asarlari bilanoq ulkan adibimiz Abdulla Qahhorning nazariga tushgan, undan "Sof, samimiy, tabiiy, iliq, rohat qilib o'qiladigan asar" yozgani uchun maqtov olgan yozuvchidir.

O'tkir Hoshimov o'z ijodini she'r va ocherklar yozishdan boshladi. 1962- yilda uning "Po'lat chavandozlar" ocherklar to'plami bosilib chiqdi. Shundan keyin uning birin-ketin hikoya, qissa va romanlari kitobxonalarning qo'lga borib tegdi. Uning ilk qissasi "Cho'l havosi" (1964) adabiy jamoatchilik tomonidan iliq qarshi olindi. Atoqli adib Abdulla Qahhor bu qissa haqida o'sha paytda juda yaxshi fikr bildirgan. O'tkir Hoshimovning bu qissasiga yozgan o'z yo'lida u "Birdan lov etib alanga boshlangan ijodning kelajagi

porloq bo'ladi", - deb bashorat qilgan edi. Shu asardan yozuvchining izlanish va mashqlar davri boshlandi. Adib ijodidagi ilk qadamlaridayoq inson ma'naviyati, ruhiyati, hissiyoti, qalb haqiqati, tadqiqotchisi sifatida ko'ringan edi.

Adibning "Urushning so'nggi qurboni", "Yanga", "Muhabbat", "Dehqonning bir kuni", "Umr savdosi", "Quyosh tarozusi", "Oq bulut, oppoq bulut" singari o'nlab hikoyalari, "Shamol esaveradi" (1968), "Bahor qaytmaydi" (1970), "Qalbingga quloq sol" (1973), "Dunyoning ishlari" (1982), "Ikki karra ikki-besh" (1987) qissalari, "Nur borki, soya bor" (1976), "Ikki eshik orasi" (1985), "Tushda kechgan umrlar" (1993) kabi yozgan romanlarida zamonaviy o'zbek xalqining ma'naviy dunyosi, milliy ruhi, urf-odatlarini tasvirlangan.

Adibning roman, qissa, hikoyalarida soʻz sanʼatining azaliy bosh muammosi - inson taqdiri va qalbining badiiy tahlili ham mavjud. Muallif dolzarb ijtimoiy muammolar talqini bilan yondosh holda koʻp oʻrinlarda personajlar ruhiyatidagi gʻoyat nafis jarayonlarni sanʼatkorona ifoda etardi. "Choʻl havosi", "Muhabbat", "Nigora", "Shamol esaveradi" nomli hikoya va qissalar shundan dalolatdir.

Keyinroq u dolzarb, ijtimoiy muammolar talqiniga koʻproq moyillik bildirib, ayni zamonda bevosita maʼnaviyat, ruhiyat tahliliga bagʻishlangan asarlar ustida ish olib bordi. Yozuvchining shu yoʻnalishdagi "Qalbingga quloq sol" (1973), ayniqsa, "Bahor qaytmaydi" (1970), "Dunyoning ishlari" (1982) qissalari unga katta shuhrat keltirdi.

1970-yilda Oʻtkir Hoshimovning "Bahor qaytmaydi" qissasining mavzusi anʼanaviy ravishdagi sevgi ishq muhabbat boʻlsa-da, ijodkor bu muhabbatni oʻzgacha yoʻsinda ochib beradi. Xususan bu asarni ochishda ijodkor atrof muhitni ham nazarga olgan holda bahor faslini kirib kelishi tabiatni uygʻonishi muhabbat kurtaklariga bogʻlaydi. Xuddi shu yoʻsindagi chizgilarni Choʻlponning «Kecha va kunduz» asarida uchramiz. "Bahor qaytmaydi" qissasida yozuvchi isteʼdodli, biroq uning qadriga yetmagan, ulugʻ maqsadlardan xudbin yigitning tanazzul tarixini, ruhiy-maʼnaviy inqirozini sanʼatkorona tahlil etib berdi. Bundan adibning haqiqiy ijod yoʻliga kirganligini koʻramiz.

Yozuvchining birinchi romani – "Nur borki, soya bor" 1977-yili nashr qilindi. Roman chiqishi hamono turli fikr-mulohazalarga sabab boʻldi. Asarda koʻpgina hayotiy, muhim ahamiyatga ega

muammolar koʻtarilgan edi. Bular azaldan kishilik jamiyatining falsafasi boʻlmish "nur" va "soya"lar orasidagi kurash, tortishuv fonida yoritiladi.

1982-yilda Oʻtkir Hoshimovning «Dunyoning ishlari» asari yozilgan. Bu asar ona qalbining cheksiz sahovati haqidagi oʻziga xos qissadir. «Dunyoning ishlari» bir qarashda avtobiografik asar, yozuvchining oʻz bolalik yillari, yoshlik yigitlik davri xotiralari, onasi, qarindosh-urugʻlari, tanish odamlar hayotidan bahs etadi. Unda xilma-xil voqealar hikoya qilinadi, biroq asar markazida ona obrazi turadi. Asardagi ona farzandining oromi, baxti uchun jonini jahonga berishga tayyor turgan ming-minglab onalarimiz timsolida gavdalanadi.

Sevimli yozuvchimiz Said Ahmad: «Oʻtkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asarini qissa emas, doston deb atashni istar edim. U qoʻshiqday oʻqiladi, uni oʻqib turib oʻz onalarimizni oʻylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib boʻlmas qarzlrimizning aqalli bittasini uza oldikmi, degan andisha, bir savol koʻz oldimizda koʻndalang turib oladi. Qissa bizni insofga, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi», -deydi.

«Ikki eshik orasi» - yirik ijtimoiy, maʼnaviy-axloqiy roman. Asar uzoq davrlik voqealarni, koʻplab kishilar taqdiri, hayot yoʻli, xilma-xil ijtimoiy-axloqiy muammolarni oʻz ichiga qamrab oladi. Roman voqealarining bir uchi 30-yillarning boshqalariga, qishloqdagi kolxozlashtirish davri voqealariga borib tutashsa, ikkinchi uchi 70-yillarning oxiriga kelib taqaladi.

Yozuvchining "Ikki eshik orasi" romani ham kitobxonlar tomonidan iliq kutib olindi. Roman 1986 yilning eng yaxshi asarlaridan biri deb topilgan. "Ikki eshik orasi" romanida oʻz davrining muhim muammolari qalamga olindi, oʻsha yillar

voqea-hodisalariga munosabat bildirildi. Umuman olganda, romanda butun jamiyat kishilarining urush davridagi fidokorligi o'zining badiiy ifodasini topgan. Roman qahramonlaridan biri Muzaffar - urush davrida muayyan qiyinchiliklarni boshidan kechirgan, 70-yillarga kelib farovon turmushga erishgan Yoshlarning timsoli tarzida beriladi. Romanning sarlavhasidan tortib, deyarli butun mazmunigacha yozuvchi jiddiy falsafiy ma'no yuklashga intilgan.

Hayotdagi illatlarga qarshi ayovsiz o't ochish istagi O'tkir Hoshimovni "Ikki eshik orasi" romanidan keyin tadrijiy ravishda hajviyotga murojaat qilishga olib keldi. Oqibatda uning "Ikki karra ikki - besh" qissasi maydonga keldi. Yozuvchining ilgarigi asarlarida ahyon-ahyonda hajviyot uchrab turar edi. "Ikki karra ikki - besh" qissasi esa, ulardan butunicha hajviy uslubda yozilganligi bilan farq qiladi. Hajviyot tig'ini hayotdagi martabali kishilarga, katta raxbarlarga, xususan, raislarga qaratgani va ularning ma'naviy tubanligini ro'yi-rost fosh qilishga intilgani bilan yozuvchi qissaning ko'p saxifalari ta'sirchan va qiziqarli bo'lib chiqishiga erishgan. Faqat dalillash san'atining yetishmaganligi va ayniqsa, raisning o'g'li o'z otasiga qarshi keskin kurashga kirishishi yaxshi asoslanmaganligi sababli qissa 80-yillar o'zbek hajviyotidagi sezilarli hodisa darajasiga ko'tarilmay qoldi.

1987-yilga kelib esa O'tkir Hoshimov "Ikki karra ikki - besh" qissasini yaratadi. Bu esa, ulardan butunicha hajviy uslubda yozilganligi bilan farq qiladi. Hajviyot tig'ini hayotdagi martabali kishilarga, katta rahbarlarga, xususan, raislarga qaratganligi va ularning ma'naviy tubanligi ro'yi rost fosh qilishga intilgani

bilan yozuvchi qissaning ko'p sahifalari ta'sirchan va qiziqarli bo'lib chiqishiga erishgan. Faqat dalillash san'atining yetishmaganligi va ayniqsa, raisning o'g'li o'z otasiga qarshi keskin kurashga kirishishi yaxshi asoslanmaganligi sababli qissa 80-yillar o'zbek hajviyotidagi sezilarli hodisa darajasiga ko'tarilmay qoldi.

Yozuvchining birinchi romani - "Nur borki, soya bor" 1977-yili nashr qilindi. Roman chiqishi hamono turli fikr-mulohazalarga sabab bo'ldi. Asarda ko'pgina hayotiy, muhim ahamiyatga ega muammolar ko'tarilgan edi. Bular azaldan kishilik jamiyatining falsafasi bo'lmish "nur" va "soya"lar orasidagi kurash, tortishuv fonida yoritiladi.

O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar" romanida asosan Afg'oniston urushi voqealari tasvirlangan. Adib bu adolatsiz urushning butun fojeasini, g'ayri insoniyligini tasvirlaydi. Mina portlaganda qo'li bir tomonga, boshi bir tomonga uchib ketgan yigitning jon taslim qilishi, yurtini sog'ingan askarning faqat o'limni tush ko'rishi, vayron bo'lgan afg'on qishloqlarining manzaralari kishi qalbini larzaga soladi. Yozuvchi fojealarning ildizlari chuqur ekanligi, hamma gap mustabid tuzum siyosatining noto'g'riligini ochib beradi. Kollektivlashtirish yillardagi qatog'onlar, afg'on urushi va nihoyat "O'zbek ishi" degan jirkanch tuhmat, biz sig'ingan tuzum adolatsizlik va zulum poydevori ustiga qurilgani va nurab, yer bilan yakson bo'lish arafasida oxirgi nafasini olayotgani juda ishonarli tasvirlanganiga iqrar bo'lamiz.

O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar" romanida aks ettirilgan adolatsiz urush va bu urushning fojealari hozirgi kun o'quvchilarni ham urishga nisbatan nafratini oshiradi. Umuman

olganda, adibning milliy ruhda yozilgan asarlari, o'quvchilarni o'z vatanini qadrlash va sevishtirish, yaqinlariga nisbatan mehr-muruvatli bo'lishga undaydi, hamda yoshlarning dunyo qarashida diniy ekstremizm va xalqaro terorizmga qarshi immunitetini shakllantirishga yodam beradi.

O'tkir Hoshimov 1982-yilda "Dunyoning ishlari" qissasi uchun Oybek nomidagi, 1986-yilda "Ikki eshik orasi" romani uchun Hamza nomidagi respublika davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Adibga 1991-yilda O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni berilgan.

Darhaqiqat, o'zbek xalqining eng sevimli adibi O'tkir Hoshimov ham el

ardoqlagan, o'zbek xalqining chin ma'nodagi eng sevimli farzandi, adibi edi. U ham o'z hayotini, butun borlig'ini, quvonch-u shodligini, dard-u hasratini adabiyotga bag'ishlagan yozuvchilardan edi. Uning asarlari kirib bormagan, yoxud oynai jahon orqali eshitmagan, ko'rmagan insonning o'zi bo'lmasa kerak. Chunki uning asarlarining tili shunchalik sodda, xalqona ruhda, o'zbekning oddiygina hayotidan olinganki, ana shu jihatlari barcha kitobxonni o'ziga rom etib olgan edi. Uning barcha asarlari, hikoyalari, qissalari xalqning eng sevimli asarlariga aylanib ulgurgan.

References:

1. Karimov H. O'tkir Hoshimov. Toshkent. "Yozuvchi", 2002.
2. Abdulla Qahhor zamondoshlari xotirasida. – T., 1987
3. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent, "Ma'naviyat", 2008.
4. Ziyonet.uz